

MAJBURIY MEHNAT VA UNING OQIBATLARI

Usmonova Gulshoda Axmedovna

Toshkent viloyati yuridik texnikumi yuridik
xizmat yoʻnalishi 2-bosqich oʻquvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883351>

Annotatsiya: mazkur maqolada majburiy mehnat tushunchasi va uning oqibatlari, majburiy mehnatning qonunchilikdagi taʼqiqlanganligi tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: majburiy mehnat, zoʻraki mehnat, implementatsiya

Аннотация: в данной статье анализируется понятие принудительного труда и его последствия, запрет принудительного труда в законодательстве.

Ключевие слова: принудительный труд, принудительный труд, реализация

Annotation: in this state, the concept of executive labor and its consequences, the prohibition of executive labor in the legislation are analyzed.

Key words: forced labor, forced labor, implementation.

Majburiy mehnat - ish beruvchi yoki fuqaro tomonidan biron-bir jazoni qoʻllash bilan tahdid qilish orqali, shuningdek, mehnat intizomini saqlash maqsadida fuqaroning ixtiyoriga hilof ravishda majburiy ravishda ish yoki xizmat bajarish hisoblanadi.

Majburiy mehnatning subʼekti – ish beruvchi, davlat organi vakili yoki fuqaro boʻlishi mumkin. Bitta majburiy mehnat holati boʻyicha - bir nechta fuqaro yoki mansabdor shaxs bevosita yoki bilvosita majburiy mehnatni amalga oshiruvchisi boʻlishi mumkin. Bitta majburiy mehnat holati boʻyicha - bir nechta fuqaro majburiy mehnatning jabrlanuvchisi boʻlishi mumkin¹.

Misol uchun, koʻpgina tashkilotlarda xodimlar oʻzlarining xizmat majburiyatlariga kirmaydigan navbatchilikka jalb qilinadilar. Misol sifatida, umumhalq dam olish kuni deb eʼlon qilingan kunlari navbatchilik jadvallari shakllantiriladi. Ushbu jadvallar asosida xodimlar ish vaqtidan tashqari paytda oʻzlarining xizmat majburiyatlariga kirmaydigan vazifalarni bajarib, tashkilotning hududiga qoʻz quloq boʻlib turadilar. Ish beruvchi xodimdan uning mehnat vazifalari doirasiga kirmaydigan ishlarni bajarishni, qonunga hilof hisoblanadi.

Oʻzbekiston Respublikasi amaldagi Mehnat kodeksining 7-moddasida “majburiy mehnat” tushunchasiga taʼrif berilgan boʻlib, unga koʻra “majburiy mehnat, yaʼni

¹ Majburiy mehnatdan ogoh boʻling ! Uslubiy qoʻllanma , Toshkent 2020-yil
(<https://mehnat.uz/uploads/filemanager/source/%D>)

birov-bir jazoni qo'llash bilan tahdid qilish orqali (shu jumladan mehnat intizomini saqlash vositasi tariqasida) ish bajarishga majburlash taqiqlanadi². Ta'kidlash lozimki, "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi Qonunning 2-moddasi uchinchi qismida ham "majburiy mehnat" tushunchasiga aynan bir xil ta'rif berilgan. Shuningdek, "majburiy mehnat" tushunchasiga 1930-yildagi "Majburiy mehnat to'g'risida"gi 29-Konventsiyada qanday ta'rif berilganligiga e'tibor qaratsak.

Unga ko'ra, "Ushbu Konvensiya maqsadlari uchun "zo'raki yoki majburiy mehnat" atamasi ixtiyoriy ravishda o'z xizmatlarini taklif etmagan har qanday shaxsdan har qanday jazolash tahdidi ostida talab qilinadigan har qanday ish yoki xizmatni anglatadi"³ deb belgilangan. Ushbu berilgan ta'rif majburiy mehnat bo'yicha ikkita asosiy elementni o'z ichiga oladi:

1. Har qanday ish yoki xizmat jazolash tahdidi ostida bajariladi.
2. Har qanday ish yoki xizmat shaxsning ixtiyoriga qarshi amalga oshiriladi.

Shu o'rinda milliy qonunchiligimiz va 29-Konventsiyada keltirilgan ta'riflarni qiyoslaydigan bo'lsak, yuqoridagi O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlar normalarida "Majburiy mehnat to'g'risida"gi 29-Konvensiyada keltirilgan ta'rifning asosiy jihati – shaxsning ixtiyoriy ravishda o'z xizmatlarini taklif etmaslik elementi mavjud emas. Ushbu kamchilik O'zbekiston milliy qonunchiligida majburiy mehnat bilan bog'liq huquqni qo'llash amaliyotida muayyan tushunmovchiliklar, noaniqliklar yuzaga kelishiga sabab bo'layotgan edi. Shuning uchun, milliy qonunchilikdagi "majburiy mehnat" tushunchasini xalqaro hujjatda keltirilgan ta'rifga moslashtirilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bundan tashqari, 2019-yil 25-iyunda "Majburiy mehnat to'g'risida"gi 29-sonli Konvensiyaga 2014-yilgi qo'shimcha protokoli O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan.

"Majburiy mehnat to'g'risida"gi 29-sonli Konvensiyasining Bayonnomasi 2014-yilda qabul qilingan (25.06.2019 yilda ratifikatsiya qilingan).

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.05.2018 yildagi "O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 349-son qarori qabul qilingan.

Ushbu qarorda - fuqarolarni, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash muassasalari, boshqa byudjet tashkilotlari xodimlarini, ta'lim muassasalari o'quvchilari va talabalarni majburiy mehnatga, shuningdek, tuman va shaharlar hududlarini obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish ishlari, mavsumiy qishloq

² O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 7-moddasi (<https://lex.uz/docs/-/42859>.)

³ "Majburiy mehnat to'g'risida"gi 29-Konvensiyaning 2-moddasi 1-bandi

xo'jaligi ishlari, metall chiqindilari va makulatura yig'ish, shuningdek, boshqa turdagi mavsumiy ishlarga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi nazarda tutilgan.

2023-yil 30-apredan boshlab kuchga kirishi belgilangan Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksining 5-moddasida kiritilgan. Unga ko'ra quyidagicha: "Majburiy mehnat biror-bir jismoniy shaxsdan jazoni qo'llash tahdidi ostida talab etiladigan, bajarilishi uchun ushbu shaxs ixtiyoriy ravishda o'z xizmatlarini taklif qilmagan har qanday ishni yoki xizmatni anglatadi. Jazo deganda jismoniy shaxsning ixtiyoriy roziligi mavjud bo'lmagani holda, ushbu shaxsga nisbatan uni mehnat faoliyatini amalga oshirishga majbur qiladigan har qanday moddiy, jismoniy yoki ruhiy ta'sir choralari qo'llash yoki qo'llash tahdidi tushuniladi"⁴.

Bu normaning mazmunidan ko'rinadiki, majburiy mehnat deb baho berish uchun **birinchidan**, fuqaroga muayyan bir ishni bajarishi uchun biror-bir shakldagi jazo qo'llash tahdidi bo'lgan bo'lishi kerak. **Ikkinchidan**, o'sha ishni bajarish yuzasidan fuqaroning o'zidan ixtiyoriy taklif bo'lmagan bo'lishi kerak bo'ladi. Mana shu ikki holat aniqlandimi, demak majburiy mehnat sodir etildi deb hisoblash mumkin bo'ladi.

Lekin, shu holatga e'tibor berishimiz kerakki, jazo deganda qaysidir qonunda yozib qo'yilgan jazo turi bo'lishi shart emas. Shaxsga nisbatan uni mehnat faoliyatini amalga oshirishga majbur qiladigan har qanday moddiy, jismoniy yoki ruhiy ta'sir choralari qo'llash yoki qo'llash tahdidi jazo deb qabul qilinishi mumkin ekan.

Shuningdek, yana bir muhim ahamiyatli jihati, qaysi holatlar majburiy mehnatga kirmasligidir. Majburiy mehnat:

harbiy xususiyatga yega bo'lgan ishlarni yoki "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni asosida muqobil xizmatni o'tash bilan bog'liq ishlarni bajarishni;

bajarilishiga favqulodda yoki harbiy holat joriy yetilishi sabab bo'ladigan ishni; sud hukmlarini ijro yetish chog'ida qonunchilikka rioya yetilishi uchun mas'ul bo'lgan davlat organlari nazorati ostida sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bo'yicha jazo sifatida bajariladigan ishni o'z ichiga olmaydi degan qoidalar bilan mustahkamlangan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, davlat mehnat inspeksiyasi (DMI) - Bandlik va mehnat munosablari tizimidagi, O'zbekiston Respublikasi hududida majburiy mehnat holatlari bo'yicha profilaktika va monitoring tadbirlari o'tkazuvchi

⁴ O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi (<https://lex.uz/docs/6257288>)

hamda aniqlangan holatlar bo'yicha ta'sir choralari qo'llovchi asosiy organ hisoblanadi.

Aniqlangan majburiy mehnat holatlari bo'yicha Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan taqdimnoma, ogohlantirish, ma'muriy jarima yozma ko'rsatma kabi ta'sir choralari qo'llaniladi.

O'zbekiston Respublikasi Prokuratura organlari majburiy mehnat holatlariga barham berish bo'yicha o'z vakolati doirasida prokuror nazorat hujjatlarini qabul qiladi. Majburiy mehnatdan jabrlangan fuqarolarning huquqlarini himoya qiladi hamda majburiy mehnatga yo'l qo'yayotgan tashkilotlarga ta'sir choralari qo'llaydi.

Mehnatga ma'muriy tarzda majburlash O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining (MJtK) 51-moddasi hamda Jinoyat kodeksining (JK) 148² -moddasi bilan ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi.

Voyaga yetmagan shaxs mehnatidan uning sog'lig'iga, xavfsizligiga yoki axloq-odobiga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan ishlarda foydalanish MJtKning 491-moddasi hamda JKning 148¹ -moddasi bilan ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi.

Bugungi kunda mehnat munosabatlari sohasida islohotlarni takomillashtirilishi, O'zbekistonda mehnat bozorini tartibga solishning yangi mexanizmlarini joriy etish, aholining ish bilan bandligi bo'yicha imkoniyatlarni kengaytirish, fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini yanada ta'minlash, majburiy mehnatning barcha shakllarini tugatish yuzasidan yaratilgan tizimni muntazam ishlashini ta'minlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-142859>.
2. <https://lex.uz/docs/2741079> // Konvensiya № 29 "O prinuditelnom ili obyazatelnom trude".
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.05.2018 yildagi "O'zbekiston respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 349-son qarori.
4. 2018-yil 31-maydagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2018–2020 yillarda Xalqaro Mehnat Tashkilotining O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan konvensiyalarini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 407-sonli Qarori.
5. Majburiy mehnatdan ogoh bo'ling ! Uslubiy qo'llanma , Toshkent 2020. (<https://mehnat.uz/uploads/filemanager/source/%D>).